

Heft 03/2024: Ethische Perspektiven pädagogischen Handelns

Das Thema

Pädagogische Praxis ist immer auch eine ethische Praxis (Fuhr 2011). Dies wird insbesondere im Kontext der aktuell geführten Debatte um Nachhaltigkeit deutlich, in der moralisch aufgeladene Themen wie Klimawandel, Globalisierung oder Digitalisierung in den Blick rücken. Diese hochkomplexen „wicked problems“ (Rittel & Webber 1973) lassen sich nicht bearbeiten, ohne sich zur Moral über deren Reflexionstheorie, die Ethik, in Beziehung zu setzen (Luhmann 1989). So treten z. B. Erwachsenenpädagog:innen, die sich einem „sozial verantwortlichen Gestaltungshandeln“ (Dörner et al. 2020) verschreiben, in ein Spannungsfeld zwischen ihrer gefühlten Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft einerseits und gegenüber den Lernenden andererseits ein. Entscheiden sie sich dafür, die Lernenden im Rahmen von transgressiven Praktiken mit der Dys-Funktionalität ihrer zum Teil liebgewonnenen Gewohnheiten und Haltungen zu konfrontieren, besteht die Gefahr, dass einzelne Lernende darauf empört, verletzt oder schambesetzt reagieren und sich fortan dem weiteren Prozess verschließen, was seitens der Lehrenden mit einem erhöhten Bedarf einhergeht, das eigene Handeln unter ethischen Gesichtspunkten zu reflektieren (Sork 2016). Auch im Kontext von Sozialer Arbeit werden vielfältige Dimensionen des Ethischen und Moralischen relevant, bspw. wenn Fragen des Rechts auf Selbstbestimmung oder des Gegeneinanderabwägens verschiedener ethischer Erfordernisse aufkommen.

Fragen nach gutem und verantwortungsvollem Handeln, mit denen sich moralisch aufgeladene Themen angemessen bearbeiten lassen, bewegen Praktiker:innen in allen pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern. Dabei ist die Frage, wie sich die pädagogische Praxis auch als ethische Praxis reflektieren und entwickeln lässt, nicht nur eine Frage der Praxis, sondern auch eine der Wissenschaft. Der Erziehungswissenschaft kommt die Aufgabe einer Reflexionsinstanz zu, welche Pädagog:innen Wissensgrundlagen liefert, die ihnen helfen, auch im Kontext globaler Transformationsanforderungen ihren beruflichen Tätigkeiten nachzugehen. Diese Herausforderungen werden im Zuge digitaler Transformationen durch die Präsenz digitaler (Infra)Strukturen um den Aspekt der Maschinenethik (Misselhorn 2022) erweitert. In diesem Kontext wird bspw. die Frage aufgeworfen, welche Entscheidungen von Menschen an Maschinen delegiert werden können und sollten.

Das Anliegen des Themenheftes besteht darin, einen Einblick in unterschiedliche (Forschungs)Diskurse zu geben, die sich dezidiert mit der ethischen

Dimension des Handelns in unterschiedlichen pädagogischen und sozialen Feldern befassen.

Die Beiträge

Jennifer Lamprecht und Annedore Prengel stellen in ihrem Beitrag „*Pädagogikethik: theoretische Grundlagen, empirische Befunde, Handeln in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern*“ Prinzipien der Pädagogikethik vor und begründen diese. Zudem werden die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen reflektiert, durch deren Beachtung ethisch begründetes pädagogisches Handeln auf diversen Ebenen gestärkt werden kann.

In einem zweiten, ebenfalls sehr grundlegenden Beitrag, werden von Holger Lindemann ethische Fragen aus Perspektive einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie diskutiert: „*Konstruktivismus, Ethik und Soziale Arbeit*“. Im Anschluss an eine theoretische Klärung erfolgt eine Reflexion der Konsequenzen für pädagogische Tätigkeitsbereiche, wobei der Autor das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit in den Mittelpunkt rückt. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass konstruktivistisches und systemisches Denken ihre ethische Stärke als Reflexionstheorien der Moral bzw. des Handelns haben, aber nicht die handelnde Person davon entbindet, die Verantwortung für das persönliche Handeln zu übernehmen.

Im dritten, ebenfalls auf grundlegende Reflexion angelegten Beitrag gehen Sebastian Lerch und Jana Schaub der Frage nach, inwiefern der Begriff der Haltung für das Feld der Pädagogik anschlussfähig ist: *Offenheit als Teil professionell pädagogischer Haltung*. Dabei wird herausgearbeitet, dass Unfertigkeit und Offenheit für eine pädagogische Grundhaltung obligatorisch sind. Und es wird diskutiert, wie pädagogische Lehre und Praxis zum Einüben einer entsprechenden Haltung genutzt werden kann. Als Praxisfeld pädagogischer Arbeit wird hier die Erwachsenenbildung in den Blick genommen.

Bezogen auf die einleitende Aussage dieses Editorials – Pädagogische Praxis ist immer auch eine ethische Praxis – werden durch die drei Themenbeiträge unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Ableitungen für Praxishandeln deutlich, z. B. hinsichtlich Normativität. Dies wird sicherlich und hoffentlich weitere Diskussionen und Reflexionsprozesse anregen – wir freuen uns über entsprechende Repliken.

Sowohl durch den Aktuellen Beitrag als auch die Rubrikenbeiträge wird das Thema und die damit verbundenen Grundfragen weitergeführt. So haben wir uns entschlossen, mit der Aufnahme des Beitrags von Katharina Schnaack und Pierre-Carl Link den Begriff der Vulnerabilität in diesem Themenheft aufzugreifen – und damit die Frage der pädagogischen Verantwortung weiter zu beleuchten. Der Artikel „*Vulnerabilität – ein ambivalenter Begriff im pädagogischen Diskurs und eine Frage der pädagogischen Verantwortung*“ setzt sich kritisch mit der dichotomen Betrachtung von Vulnerabilität und

Resilienz auseinander und betont die Notwendigkeit einer ethischen Reflexion im pädagogischen Handeln. Es wird argumentiert, dass die pädagogische Praxis sowohl individuelle Unterstützung leisten als auch strukturelle Bedingungen hinterfragen muss, um vulnerablen Subjekten Teilhabe und Selbstermächtigung zu ermöglichen.

In der Rubrik Zur Profession stellt Carolin Göhre mit ihrem Beitrag „*Belastung und Belastungserleben von gesunden und psychisch erkrankten Jugendlichen: Befunde, ethische Aspekte, pädagogische und therapeutische Perspektiven*“ einen Ansatz im Grenzbereich zwischen Psychotherapie und Pädagogik vor. Dabei werden mit psychisch belasteten Jugendlichen in Orientierungsgruppen neue Perspektiven auf ihre Situation erarbeitet und im Optimalfall die individuellen Grundlagen geschaffen, um neue Handlungsoptionen zu generieren.

Die Rubrik Aus der Disziplin ist in dieser Ausgabe mit zwei Beiträgen vertreten, die konkrete Beispiele aus der Hochschulpraxis zum Themenschwerpunkt des Heftes liefern: Christina Arn und Pierre-Carl Link thematisieren in ihrem Artikel „*Ethik – Anspruch und Auftrag einer Hochschule für Sonderpädagogik*“ die Arbeitsprinzipien der Ethikkommission an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik – Zürich. Dabei wird erkennbar, dass Ethik als Querschnittsaufgabe und -thema in allen Bereichen der Hochschulen Beachtung finden muss. Im zweiten Beitrag stellen Julia Bloech und Sara Remke in der Abhandlung „*Ethische Reflexion und professionelle Entwicklung im dualen Studium der Sozialen Arbeit: Das neue Lehrmodell Transferwerkstatt*“ die Vorteile des Formats Transferwerkstatt zur Förderung ethischer Kompetenzen vor. Die Autorinnen betonen, dass das Format als offenes, reflexives und dialektisches Angebot zu verstehen ist, das sich vor allem für das duale Studium als wertvoll erweisen kann.

Auch der Vorstand des Berufsverbandes kommt in dieser Ausgabe mit einem in gewisser Weise themenbezogenen Beitrag zu Wort. In der Rubrik Aus dem BVPäd finden Sie eine Mitteilung des Vorstandes zur Zukunft des Pädagogischen Blicks, die das Rollenverhältnis des Berufsverbandes und dieser Fachzeitschrift bezogen auf die Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten für Profession und Disziplin, Praxis und Wissenschaft betrifft.

Den Abschluss des Heftes bildet die Rezension von Pierre-Carl Link zur Publikation „*Die Ethik inklusiver Bildung. Anmerkungen zu einem zentralen bildungswissenschaftlichen Begriff*“ von Franziska Felder.

Als herausgebende Personen wünschen wir Ihnen beim Lesen der Beiträge instruktive Anregungen zur fachlichen Auseinandersetzung mit dem Themenfeld der ethischen Perspektiven pädagogischen Handelns.

Nils Bernhardsson-Laros (Gastherausgeber), Johannes Bonnes, Thorsten Bührmann (für die Redaktion)

Literatur

- Dörner, O., Felden, H., Iller, C., Lerch, S. & Schübler, I. (2020). Einleitung. In O. Dörner, H. Felden, C. Iller, S. Lerch & I. Schübler (Hrsg.). *Erwachsenenbildung und Lernen in Zeiten von Globalisierung, Transformation und Entgrenzung* (S. 9-12). Budrich.
- Fuhr, T. (2011). Ethik der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. In T. Fuhr, Thomas, P. Gonon & C. Hof (Hrsg.), *Erwachsenenbildung – Weiterbildung. Handbuch der Erziehungswissenschaft 4* (S. 505-518). UTB/Schöningh.
- Luhmann, N. (1989). Ethik als Reflexionstheorie der Moral. In N. Luhmann (Hrsg.). *Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft* (S. 358-447). Suhrkamp.
- Misselhorn, C. (2022). *Grundfragen der Maschinenethik* (5. Auflage). Reclam.
- Rittel, H., Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4, 1973, S. 155-169.
- Sork, T. J. (2016). The place of ethics and the ethics of place in adult and lifelong education. *Indian Journal of Adult Education*, 77(3), 5-18.